

"Управление мечтой": к вопросу о применимости критериев адекватности и корректности к русскому переводу англоязычных названий литературных произведений и кинофильмов

Владимир Александрович Генералов, соискатель
кафедры теоретического и прикладного языкознания
ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет"

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты адекватности и корректности перевода на русский язык англоязычных названий литературных произведений и кинофильмов, а также его социально-культурные импликации. В ней представлен анализ примеров на основе исследования прецедентов, и рассматриваются примерные критерии адекватности и корректности перевода англоязычных названий. Работа содержит ряд пропозиций, раскрывающих авторское понимание данной проблематики, некоторые из которых могут быть личностными и субъективными. Результаты исследования являются предварительными и нуждаются в дальнейшей верификации.

Ключевые слова: название; перевод; язык-источник; язык-реципиент; адекватность; корректность; условное название; название-этикетка; сюжетная линия; игра слов; игра значений полисемантов; смысловая здравость; национальная ментальность; парадоксальный перевод; название-апеллятив; название-символ, семантическая диффузность.

"Managing a dream": to the study of the applicability of appropriateness and consistency criteria to the Russian translation of English-language titles of literary works and motion pictures

Generalov Vladimir Aleksandrovich, Applicant for Candidate's Degree
The Chair of General and Applied Linguistics
Chelyabinsk State University

Abstract. The present paper studies some aspects of the appropriateness and well-formedness of the rendering of English-language titles of literary works and motion pictures into Russian, as well as its socio-cultural implications. It displays an analysis of instances based on a case study, and considers some tentative criteria of the appropriateness and well-formedness of the rendering of English-language titles. The paper contains a number of propositions disclosing the author's views of the given topic, some of which may be personal and subjective. The results of the investigation are preliminary and require further verification.

Keywords: title; translation; source language (SL); target language (TL); appropriateness; well-formedness; cover title; title-as-label; plotline; word-play; play on meanings of polysemantic words; sanity of meaning; indigenous mentality; paradoxical translation; title-as-appellative; title-as-symbol; semantic indefiniteness.

Введение

Лингвистический анализ уже принятых и растратированных англоязычных названий книг, пьес и кинофильмов, переведенных на русский язык, представляется со стороны достаточно нерелевантным, однако его необходимость не вызывает сомнений, поскольку он позволяет детально исследовать наиболее типичные инстанции их перевода и определить наиболее общие и, главное, приемлемые *принципы*, которые можно было бы разработать и положить в основу требований к его адекватности и корректности.

Цель данной работы состоит в попытке определения и обоснования - в самом общем виде - основных критериев адекватности и корректности перевода англоязычных названий (АЯН) литературных произведений и кинофильмов на русский язык.

Исследование инстанций перевода АЯН литературных произведений и кинофильмов на русский язык составляет предмет настоящей работы.

Объектом работы являются прецеденты перевода на русский язык АЯН литературных произведений и кинофильмов.

Материалом для исследования послужили примеры некоторых переводных названий (ПН) англоязычных литературных произведений и кинофильмов.

Основными научными методами, примененными в данном исследовании, являются кейс-метод (анализ прецедентных случаев - *case study*), а также метод анализа, метод синтеза, метод дедукции, метод индукции, метод аналогии и метод абстрагирования.

В работе предлагаются следующие авторские концепты по теме адекватности и корректности русского перевода АЯН: 1. концепт соответствия ПН *сюжетной линии* оригинального произведения; 2. концепт соответствия ПН нормам и правилам русского языка; 3. концепт соблюдения смысловой здравости (*sanity of meaning*), то есть отсутствия смысловой нелепости, в переводе АЯН; 4. концепт учета при переводе АЯН различий в национальной ментальности англоязычных авторов и русскоязычных реципиентов; 5. концепт парадоксального перевода АЯН; 6. концепт ПН как рекламно-прагматической этикетки (*title-as-label*).

Теоретическим аспектам перевода посвящают свои работы многие ведущие отечественные лингви-

сты, например такие как И. С. Алексеева, Е. В. Бреус, С. И. Влахов, Н. К. Гарбовский, А. Б. Долгопольский, Т. А. Казакова, В. Н. Комиссаров, В. В. Красных, Л. К. Латышев, Т. Р. Левицкая, А. Н. Паршин, Н. Ю. Петрова, Г.Я. Туровер, И. А. Триста, А. М. Фитерман, С. И. Флорин и др. [1-4, 6-8, 11-12, 21-23]. Практические вопросы перевода художественной литературы, в том числе АЯН, рассматриваются такими лингвистами как П. В. Иванова, М. А. Кулинич, А. В. Ламзина, И. Милевич и др. [5, 9, 10, 13]. В ряде публикаций В. В. Мошкович подробно исследуются проблемы адекватности и эквивалентности перевода англоязычных художественных произведений [14-20].

В данной работе анализируются некоторые примеры ПН, которые уже стали фактами литературоведения и киноведения, то есть предпринимаемый нами критический анализ в их отношении уже не является релевантным с точки зрения их коррекции или усовершенствования. Также, пропозиции и выводы, излагаемые в данной статье, могут служить только в качестве наиболее *общих примерных рекомендаций* по переводу названий: в каждом конкретном случае русскоязычный переводчик основывается на своих фоновых знаниях и принципах. Согласно нашей точке зрения некоторые ПН нарушают, в нашем понимании, стандарты и нормы русского языка, а также смысловую конгруэнтность, или смысловую здравость (то есть противоречат природе или логике вещей или характеризуются смысловой нелепостью). Ряд ПН не соответствует *сюжетной линии* и контенту произведения, теряя свою важную *апеллятивную функцию* и превращаясь в своего рода *названия-этикетки*, *названия-ярлыки* или *рекламно-прагматические бирки*.

Перевод на русский язык АЯН литературных произведений и кинофильмов, в частности англоязычных, представляет особую трудность. Общеизвестно, что при любом переводе с одного языка на другой абсолютно невозможно избежать определенных искажений или потерь. АЯН обычно либо является унитарным, либо представляет собой бинарное словосочетание, а также может быть и многокомпонентным. В любом случае оно характеризуется минимальным *микрореконтекстом*, на основе которого сложно выполнять декодирование и перевод АЯН без детального ознакомления с контентом англоязычного произведения или с подоплекой его создания. Зачастую англоязычные авторы намеренно используют в своем творчестве: 1) семантическую неопределенность, или вуалирование (*veiling*) наименования, выражающуюся, например, в семантической двойственности (игре слов или одновременной реализации нескольких значений полисемантических (многозначных) лексем-компонентов; 2) намеренное создание неопределенности частеречного статуса лексем-компонентов; 3) иносказание и вербальный символизм; 4) аллюзии или смысловые ассоциации. Основываясь на результатах исследования и на наших оценках (которые являются, безусловно, субъективными) адекватности и корректности некоторых образцов перевода АЯН, мы можем констатировать существование *парадоксального перевода* [*наш термин* – В. А. Г.], когда в переводе АЯН игнорируются стандарты и правила русского языка, не учитываются требования русской национальной ментальности и социального этикета, а также наруша-

ется смысловая здравость. Отдельные ПН англоязычных литературных и кинематографических произведений на русский язык не являются, собственно, названиями как таковыми - они просто выполняют функцию броских (*catchy*) слоганов, иногда логически и семантически не связанных с содержанием переводимого произведения или не обремененных соблюдением адекватности и корректности. Вероятно, что интенцией их авторов является получение определенных рекламно-прагматических преимуществ.

От отношения к этим принципиальным вопросам зависит решение проблем адекватности и корректности перевода АЯН. Если переводчики не ставят перед собой задачу адекватного и корректного перевода АЯН на русский язык, а создают рекламно-прагматические словесные этикетки/ярлыки/бирки и т. д., логически и семантически не соответствующие ни сюжетной линии произведения языка-источника (*SL*), ни стандартам языка-реципиента (*TL*), каким является в нашем исследовании русский язык, ни требованиям смысловой здравости, то всякий лингвистический анализ таких ПН, зачастую парадоксальных или небрежных, является просто *нерелевантным*, если не сказать *бессмысленным* (как можно требовать от наименований-этикеток логикой и семантической адекватности?).

Также очевидно, что перевод АЯН является творческим процессом, и переводчик имеет право применять различные средства и приемы сообразно своим целям. При этом не всегда возможно апеллировать только к критериям "*правильного перевода*", так как переводчик выступает в роли интерпретатора-посредника между зрителем/читателем и автором оригинала, полагаясь на свою творческую интуицию и собственное видение персонажей и событий. В этом случае ПН литературного произведения или кинофильма уже не является - в нашем понимании - фактом *перевода* как такового, а представляет собой определенную личностную интерпретацию или трактовку оригинального названия. На переводчике лежит социальная ответственность за результаты своего творчества и ответственность как перед русскоязычными читателями/зрителями, так и авторами англоязычных оригиналов.

Если ставить целью достижение адекватности и корректности перевода АЯН на русский язык, то для этого необходимо прежде всего разработать и обосновать наиболее общие критерии и требования к нему.

Предлагаемые основные критерии адекватности и корректности русского перевода англоязычных названий

Адекватный и корректный перевод АЯН литературных произведений или кинофильмов зависит, в нашем понимании, от соблюдения следующих требований: 1) соответствие ПН *сюжетной линии* оригинала и 2) соответствие ПН лексико-грамматическим нормам и правилам русского языка. Помимо этого, в русском переводе АЯН необходимо учитывать: 1) различия в англоязычной и русскоязычной ментальности и 2) необходимость соблюдения смысловой здравости.

При интерпретации примеров-образцов перевода на русский язык АЯН литературных произведений и

кинофильмов необходимо обращать внимание на нижеследующие факторы: 1. АЯН представляют собой особую трудность для перевода на русский язык как в силу разнотемности русского и английского языков), так и по причине их символичности, образности, подтекстности, недосказанности, многозначности и диффузности; 2. перевод АЯН на русский язык является, по всей вероятности, отдельным литературным жанром, и русскоязычные переводчики имеют право на творческий подход к их переводу и на импровизацию в определенных рамках.

В данной статье мы рассматриваем наиболее важные, как нам представляется, *критерии адекватности перевода* на русский язык АЯН литературных произведений и кинофильмов. С этой целью нами анализируются примеры соответствия или несоответствия синтактико-семантических структур в языке-источнике (*source language*) и в языке-реципиенте (*target language*) путем применения так называемого метода анализа прецедентов (*case study*).

На что же необходимо ориентироваться русскоязычному переводчику при переводе АЯН? Во-первых, он должен учитывать известное "*стремление*" англоязычных авторов к приданию семантической диффузности, неопределенности или символичности названиям своих произведений, с одной стороны, и, во-вторых, принимать во внимание семантико-структурные и стилистические особенности русского языка и специфику русского национального менталитета. Переводчику необходимо тщательно подходить к аспектам интерпретации АЯН. Слишком буквальный перевод на русский язык нарушает нормы и правила русского языка, а привнесение переводчиком в перевод субъективных компонентов может вызывать немотивированные семантические искажения, приводя к несоответствию ПН *сюжетной линии* произведения или к нарушению смысловой здравости. Для перевода АЯН на русский язык очень важным является учет их особенностей и соблюдение ряда общих принципов. Ниже представлены наиболее характерные особенности АЯН: 1) иносказательность, недосказанность, аллюзия или символизм; 2) неопределенность лексико-грамматического статуса компонентов; 3) семантическая многозначность; 4) стилистическая несовместимость компонентов (языка-источника и языка-реципиента); 5) игра слов или значений; 6) фразеологичность/идиоматичность; 7) семантическая диффузность (сочетание символизма, многозначности и т. д. в одном названии); 8) различие в национальной ментальности англоязычных авторов и русскоязычных реципиентов.

В связи с вышеизложенным, мы предлагаем следующие основные критерии адекватности и корректности перевод АЯН:

1) *соответствие перевода сюжетной линии оригинального произведения*, 2) *соответствие перевода нормам и правилам* языка-реципиента (грамматическим, стилистическим, социо-культурным и т. д.). Помимо этого, в переводе АЯН важно учитывать различия в национальной ментальности носителей языка-источника и языка-реципиента и требования смысловой здравости.

В данной работе мы пытаемся продемонстрировать тот факт, что нарушение любого из перечислен-

ных принципов является необоснованным и неприемлемым и не может оправдываться ни трудностями перевода, в частности с английского языка на русский, ни творческой интенцией переводчика, ни другими факторами. Ниже представлены некоторые прецедентные ПН, которые анализируются с вышеуказанных позиций.

Case 1. Перевод иносказательных названий, названий-аллюзий и названий-символов

Перевод АЯН литературных произведений и кинофильмов на русский язык может представлять особую трудность, если они основываются на иносказаниях, исторических или литературных аллюзиях, а также являются символьными. Обычно их дословный/буквальный перевод на язык-реципиент, например на русский, либо невозможен, либо ведет к значительным смысловым искажениям. Ниже приводятся несколько кейсов, иллюстрирующих данную пропозицию.

Example. "One Flew Over The Cuckoo's Nest" - роман американского писателя Кена Элтона Кизи (1962 г.), перевод названия которого представлен в русском языке несколькими версиями: "Пролетая над гнездом кукушки", "Полет над гнездом кукушки", "Над кукушкиным гнездом". Фраза *One Flew Over The Cuckoo's Nest* представляет собой часть рифмованной детской считалки в игре с выбыванием: "... *Three geese in a flock, one flew east, one flew west, and one flew over the cuckoo's nest*" ("... Раз, два, три, четыре, пять, гуси-лебеди летят: летят туда, летят сюда, а этот выпал из гнезда"). Не исключено, что в данной детской считалке представлена игра значений глагольной лексики *to fly over*: 1. пролетать (*над чем-либо*); 2) перепрыгивать, перемахивать (*через забор, препятствие и т. д.*). Причем, словосочетание *гнездо кукушки* (*the cuckoo's nest*) употребляется в данной считалке скорее всего в целях рифмовки. В массе своей русским читателям/зрителям данная английская считалка может быть незнакома. Она сама по себе не связана с каким-либо реальным смыслом. По вышеуказанному роману К. Э. Кизи также поставлены пьеса "Пролетая над гнездом кукушки" американского драматурга Дейла Вассермана (1963 г.) и фильм "Пролетая над гнездом кукушки" чешского и американского режиссера и сценариста Милоша Формана (США, 1975 г.). Российский театральный спектакль, поставленный по пьесе "Пролетая над гнездом кукушки", называется "А этот выпал из гнезда".

Оригинальное название романа является, безусловно, символьным и аллегорическим. Его сюжет развивается с эпизода, когда в психиатрическую клинику на принудительное лечение из тюрьмы переводят некоего скандалиста Рэндала Патрика Макмерфи, который притворяется психически больным с тем, чтобы избежать наказания. Клиника представляет собой цех по "изготовлению" стандартных людей с промытыми мозгами. Свободолюбивый пациент Макмерфи не желает следовать принятым в лечебнице правилам, протестуя и стремясь к вольной и независимой жизни. Стремление к свободе и уважение человеческого достоинства – лейтмотив этого произведения. Автор романа апеллирует к судьбе главного персонажа и выражает идею *ненужности и потерянности человека* и повествует о его "*выпадении*" из

системы бездушного и лицемерного буржуазного общества.

Из представленных здесь ПН вариант "А этот выпал из гнезда" представляется нам наиболее адекватным и соответствующим *сюжетной линии* романа, пьесы и кинофильма. Почему? Если провести лингвистический анализ остальных версий перевода, то обращают на себя внимание факты буквализма и, соответственно, искажения оригинального названия книги, пьесы и кинофильма. Во-первых, трудно представить себе какое-либо существо, "совершающее полет" над гнездом кукушки, поскольку последнее не является линейно протяженным объектом. Можно также предположить, что некто или нечто просто порхает или зависает над гнездом или летает вокруг него по кругу, но это соображение не устраняет нелепости перевода оригинального названия ("Пролетая над гнездом кукушки", "Полет над гнездом кукушки", "Над кукушкиным гнездом"). Во-вторых, непонятно, что, собственно, означает ПН "Над гнездом кукушки" - полет, пролет, порхание или зависание? В-третьих, деэпричастный оборот "пролетая над гнездом кукушки" подразумевает какое-либо другое *параллельное действие* (например: *Сидя* у окна, она *читала* книгу). Какое это действие? В третьих, если даже не учитывать такие сюрреалистические образы как "полет" над гнездом кукушки, "зависание" над гнездом кукушки или "выпадение" из него, то трудно вообще согласиться с самим наличием лексемы *кукушка* в русском ПН. Дело в том, что *американская кукушка* как подвид признана непаразитической птицей и *сама выхаживает своих птенцов*. Биологи также отмечают, что она не стремится избавиться от них и не подкидывает в чужие гнезда. Поэтому вряд ли американский писатель Кен Элтон Кизи применил образ кукушки в названии своего романа с той целью, чтобы вызывать у американского читателя такие же негативные коннотации и эмоции как у русскоязычного читателя. Вероятно, что он просто использовал фрагмент из известной английской считалочки для *символьного выражения* идеи отверженности и ненужности неординарной личности в современном буржуазном обществе, то есть ее "*выбывания*" из социума в соответствии с идеей детской считалочки, связанной с выбыванием участника в игре. Тогда при чем здесь "полет", "кукушка", "гнездо"? Зачем надо было переводчику искажать русский язык и нарушать смысловую здравость? Символьность оригинального названия романа К. Э. Кизи, если следовать детской считалочке, состоит в "выпадении" человека из буржуазного социума. В-четвертых, такие версии ПН как "Пролетая над гнездом кукушки", "Полет над гнездом кукушки", "Над кукушкиным гнездом", "Над гнездом кукушки" призваны вызывать у русскоязычного читателя ассоциацию со состоянием свободного полета или зависания над гнездом кукушки, образ которой в русском менталитете стойко связан с коварной и бессердечной птицей (аллюзия на нравы буржуазного общества). Герой художественного произведения или экранизации не вписался в жестокую общественную систему ("гнездо кукушки"), но он вырвался из нее и совершает свой "свободный полет" над ней. К сожалению, указанные версии перевода названия (кроме, пожалуй, названия российского театрального спектакля "А

этот выпал из гнезда") не передают общую идею автора и искажают - как мы считаем - смысл его оригинального символического контента. Хотя и в последнем случае непонятно, как гусь может "выпадать" из гнезда кукушки, если он в нем просто не помещается). Но, в качестве символического это ПН является вполне адекватным и соответствует сюжетной линии произведения. В вышеприведенных вариантах ПН данного литературного произведения/кинофильма на русский язык не учитывается различие в ментальном образе кукушки для англоязычного и русскоязычного читателя/зрителя (очевидно, что *американская кукушка не является символом бездушности и жестокости как в русской национальной ментальности*). Кроме того, если все же допустить, что К. Э. Кизи использовал образ свободного "полета" над гнездом кукушки для символического обозначения протестного поведения и эпизодов временной "свободы" и возвышения Рэндала Патрика Макмерфи и его сторонников над порядками в психиатрической клинике, то учет и этой возможной идеи названия романа также не может оправдать буквализм приведенных версий перевода АЯН "*One Flew Over The Cuckoo's Nest*".

Для того, чтобы внести логическую стройность в исследование проблемы адекватности русского перевода АЯН литературных и кинематографических произведений, мы предлагаем дифференцировать оригинальные названия на два основных типа - прямое *название-аппелятив* (*title-as-appellative*) и косвенное *название-символ* (*title-as-symbol*). В этом случае появляется *основание* для трактовки ПН англоязычных оригиналов как адекватных или неадекватных. И, действительно, если оригинальное АЯН является *аллюзией, аллегорией, идеей* или *символом*, то переводчик должен учитывать эту специфику и стремиться "*формировать*" в языке-реципиенте соответствующую редакцию (*wording*) вместо того, чтобы прибегать к дословному или сюрреалистическому переводу.

Case 2. Перевод англоязычных названий, выраженных лексемами с неопределенным лексико-грамматическим статусом

Нами отмечается тот факт, что англоязычные авторы иногда намеренно вуалируют семантику названий своих литературных произведений или кинофильмов, используя лексемы с неопределенным лексико-грамматическим статусом. Данный факт способствует трудностям при их переводе на русский язык.

Example 1. "Sinister" ("Синистер") - кинофильм, США, Великобритания, 2012), в постановке режиссёра Скотта Дерриксона. Сюжет фильма кратко заключается в следующем: Эллисон, автор серии бестселлеров детективного жанра, переезжает вместе со своей семьей в небольшой городок, в дом, где за год до этого были истреблены все жильцы, кроме маленькой девочки, пропавшей без вести. При этом он скрывает тайну о новой среде обитания от своих домочадцев. Писатель случайно находит на чердаке дома киноплёнки, которые являются ключом к открытию тайны преступлений.

Английская адекативная лексема *sinister* переводится как *жуткий, мрачный, зловещий*. АЯН данного фильма является неопределенным с точки зрения частеречного и семантического статуса: *мрачный, мрачная, мрачное*, или *мрачные*, что заставляет отказаться

при его переводе на русский язык от буквализма. Тем не менее, в российском кинопрокате данное АЯН было просто транслитеровано. Необходимо отметить, что суффикс *-er/-or* в английском языке распространен преимущественно у субстантивов со значением 'деятель, исполнитель'. В русском языке заимствованные суффиксы *-ep/-op* обозначают деятеля или технический функциональный объект (*конструктор, трактор, планер, драйвер* и т. п.). Однако, в сюжете данного фильма отсутствует какое-либо лицо или функциональный объект подобного рода. Обозреватель сайта *film.ru* Борис Иванов выразил свою критику по поводу перевода АЯН этого фильма на русский язык. Он также отрицательно охарактеризовал и некоторые другие ПН англоязычных фильмов в своем интернет-обзоре "10 самых нелепых переводов названий фильмов" [<https://www.film.ru/articles/tolstostiperevod?page=6#acon>].

Example 2. "Lost" ("Остаться в живых", другие варианты перевода оригинального названия: "Пропаавшие", "Потерянные") - американский телесериал в жанре робинзоны, фантастики, фэнтези, триллера, драмы, детектива и приключения, начинающийся с драматической истории авиапассажиров, летевших на самолете из г. Сиднея (Австралия) в г. Лос-Анджелес (США), который потерпел катастрофу. Они оказались волею судьбы на необитаемом тропическом острове в Океании. Интересно отметить, что здесь адекватны - как мы считаем - все варианты перевода - как символичный вариант ПН ("Остаться в живых"), так и буквальны ("Пропаавшие", "Потерянные"), поскольку все они просто являются условным названием (*cover appellation*) для различных сюжетных линий сериала, включающего в себя несколько сезонов. Здесь можно привести в пример название дневной мыльной оперы "Санта Барбара" [*Santa Barbara*], демонстрировавшейся в США на телеканале NBC (2137 серий), которое также выполняет функцию условного названия (по месту действия в городе Санта Барбара).

Обычно АЯН языка-источника, содержащие лексемы с неопределенным лексико-грамматическим статусом, представляют собой трудность для перевода и не всегда допускают буквализм.

Case 3. Перевод названий, выражаемых полисемантами (лексемами с семантической многозначностью)

Многие английские лексемы, в частности субстантивы, отличаются значительной многозначностью, поэтому при переводе АЯН на русский язык переводчику необходимо тщательно анализировать семантическую структуру многозначных лексем в их составе и сопоставлять версии перевода с сюжетной линией и контентом литературных произведений и кинофильмов. Неправильный выбор семантического значения может приводить, по нашему мнению, к значительным семантическим и стилистическим искажениям.

Example. "Wheeler Dealers" ("Махинаторы") - название телевизионной автосаги, передаваемой по спутниковой и кабельной связи каналом *Discovery*. Русское ПН демонстрирует, на наш взгляд, ничем необъяснимое понижение социального статуса ее главных персонажей Майка Брюэра (*Mike Brewer*), Эда Чайны [*Ed China*] (представленного в сериях с 1-го по 17-й сезоны) и Энта Энстеда [*Ant Anstead*]

(участвовал в некоторых сериях). Английский бином *wheeler dealer* имеет, по крайней мере, два основных значения: 1. автодилер; 2) дилер, биржевик, делец, торговец (*переносное значение*). Автор перевода выбрал переносное значение этого биннома и внес в русскую версию названия не совсем уместный налет *ироничности и снисходительности* в отношении ее главных персонажей. Почему? Действительно, герои автомобильного сериала зачастую иронично относятся к друг другу, называя себя "махинаторами" (здесь, возможно, проявляется игра значений: автодилеры, они же дельцы, торговцы в узком значении). Но, сюжетная линия автосериала демонстрирует, что они вовсе не праздные шутники, не мошенники и не "махинаторы". Фактически это - талантливые и трудолюбивые персонажи, влюбленные в автомобильную технику, захваченные идеей автотюнинга и превращения автомобильного полухлама в произведения технической эстетики и искусства. Непонятно, на каком основании они представлены в переводе на русский язык как "махинаторы", то есть мошенники, проходимцы и беспринципные дельцы. Аналогично, английская лексема *cockney* имеет, например, два значения, узкое и расширенное: 1. кокни, уроженец района Ист-Энда в Лондоне - узкое значение; 2. уроженец Лондона, особенно выходец из низов - широкое значение. Аналогично, словосочетание *wheeler dealer* в своем широком значении обозначает просто 'автодилер', 'автокоммерсант', а в узком значении - 'автомахинатор' и 'махинатор'. В некоторых эпизодах Майк Брюэр самоиронично и с некоторой бравадой называет себя и своих партнеров "автомахинаторами", таким образом в шутку эксплицируя более узкое значение биннома *wheeler dealers* и позиционируя себя и компаньонов как ловких и удачливых автодилеров и мастеров автотюнинга, но причем здесь "махинаторство"? В нашем понимании, более узкое значение биннома *wheeler dealers* не соответствует сюжетной линии данной телевизионной саги. Разве восстановление заброшенных ретро-автомобилей и продажа их по разумной рыночной стоимости после тюнинга в целях разумной компенсации потраченных средств и усилий является "махинаторством"? Может быть, бизнес Майка Брюэра и др. это - жизненное увлечение пары энтузиастов автопрома? Они производят качественный ремонт и тюнинг подержанных автомобилей. Кого они обманывают, если покупатели остаются довольными своими приобретениями, и почему процесс авторемонта и автотюнинга, а также продажа отреставрированных автомобилей на основе бизнеса и любовных сделок, приравнивается переводчиком к "махинаторству", то есть жульничеству или мошенничеству? Как же получается так, что пара увлеченных и законопослушных британских мастеров авторемонта и автотюнинга из телевизионной саги "Wheeler Dealers" представлена в ПН сериала заурядными мошенниками?

Case 4. Стилистическая несовместимость средств языка-источника и языка-реципиента, влияющая на перевод англоязычных названий литературных произведений и кинофильмов

В ряде инстанций, в силу грамматической или стилистической несовместимости английского и русского языков, ПН на русском языке может не соответ-

ствовать *сюжетной линии* соответствующих англоязычных произведений, и при их переводе происходит лексико-семантическая подмена. Такое нарушение является, как мы считаем, значительным, поскольку, во-первых, названия являются первыми информативными сигналами для читателя/зрителя, а во-вторых, семантическими доминантами переводных произведений. В отсутствии адекватности перевода АЯН, ПН становятся асемантическими (*asemantic*), то есть семантически пустыми и условными, превращаясь в словесные бирки или наклейки.

Example. "How it's made"/How do they do it (буквально: Как это производится/изготавливается) - это название телевизионной технологической саги канадского отделения канала *Discovery* переводится по-разному в зависимости от вида программы: **"Как это сделано"**, **"Как это работает"**, **"Как это устроено"**, **"Из чего это сделано"**, при этом буквальный перевод невозможен, так как он нарушил бы определенную грамматико-стилистическую норму русского языка (например, *"благозвучие"* и т. п.). Ни одно из этих ПН не соответствует в точности сюжетной линии данной телевизионной техносаги. Ниже мы попытаемся конкретизировать нашу позицию.

1. **"Как это сделано"** - неоправданная идея однократности или уникальности процесса изготовления, подмена несовершенного вида глагола *делать, изготавливать* в оригинальном названии совершенным видом.

2. **"Как это работает"** - подмена идеи технологии изготовления *идеями функциональности*.

3. **"Как это устроено"** - подмена идеи технологии изготовления *идей аранжировки или конфигурации*, а также подмена несовершенного вида глагола *делать, изготавливать* в оригинальном названии совершенным видом, неоправданная идея однократности или уникальности процесса изготовления.

4. **"Из чего это сделано"** - подмена идеи технологии изготовления *идей составности, или компонентности*, а также подмена несовершенного вида глагола *делать, изготавливать* в оригинальном названии совершенным видом, неоправданная идея однократности или уникальности процесса изготовления.

В чем же тогда состоит подлинный смысл английского названия данного технологического сериала? Основная *сюжетная линия* этого сериала - подробное описание технологии производства самых разнообразных веществ, продуктов, вещей и механизмов. Разумеется, в сериале могут демонстрироваться эпизоды, связанные либо с функциональностью некоторых производимых объектов, либо с иллюстрацией тех материалов, из которых они изготавливаются, но эти эпизоды включены в основную *сюжетную линию* сериала. Как мы считаем, в приведенных версиях перевода данного названия на русский язык происходит подмена идеи *технологии производства* различных объектов идеями их *функциональности или компонентности*. Как вообще *"работают"*, например, пачка макарон или бита для игры в крикет? Зрителю уже заранее известно, что крикетная бита *изготавливается из древесины*, а макароны производятся *из муки*. Тогда в чем здесь интрига, достойная телевизионного шоу? Другое дело, каким образом эти вещи *изготавливаются* и в какой *последовательности*. В данном

сериале информационно важна прежде всего технологичность и последовательность операций по изготовления разнообразных вещей.

Case 5. Сложности перевода англоязычных названий, демонстрирующих игру значений лексем, входящих в их состав

Основываясь на многочисленных инстанциях АЯН литературных произведений и кинофильмов, основанных на игре нескольких семантических значений, можно сделать вывод о *намеренном* выборе англоязычными авторами лексем-компонентов, характеризующихся семантической двойственностью и диффузностью. Это факт создает определенные трудности для их перевода на русский язык.

Example 1. "Infinite Jest" ("Бесконечная шутка", США, 1996 г.) - футурологический роман американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса, повествующий о событиях, происходящих в будущей мега-Америке, включающей США, Канаду и Мексику, и касающийся ряда тем: тенниса, проблем наркомании, депрессии, жестокого обращения с детьми, семейных отношений, теории кино и др. Сюжет произведения строится вокруг главного персонажа, 18-летнего Гарольда Инкандензы, необычайно талантливого молодого человека, которому сложно налаживать отношения со своей семьей и позиционировать себя в университетской среде и в реальной жизни, которая связана с многочисленными приключениями и трудностями.

Мы высказываем здесь свое мнение о том, что русский перевод искажает оригинальное название данного романа. Почему? Название романа является, по всей видимости, аллюзией на изречение Гамлета в первой сцене пятого акта пьесы У. Шекспира "Гамлет", в которой он держит череп бывшего придворного шута Йорика и произносит: "Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio: *a fellow of infinite jest*, of most excellent fancy: he hath borne me on his back a thousand times; and now, how abhorred in my imagination it is!". Вполне вероятно, что английский драматург Уильям Шекспир, который часто использовал игру слов и их значений в своих произведениях, прибегнул к своему излюбленному приему и в данной реплике: лексема *jest* имеет, например, следующие значения: 1. подвиг (устар.); 2. буффонада, клоунада; 3. рассказ о подвиге; 4. шутка. У. Шекспир, вероятно, вкладывал двойное значение в лексему *jest*: буффонада придворного шута Йорика представлялась им одновременно и как жизненный подвиг последнего. Однако, вопреки общему контексту романа и факту аллюзии на цитату из "Гамлета", происходит, на наш взгляд, подмена понятий. Откуда в ПН романа взялась лексема *"шутка"*? Вероятно словосочетание *infinite jest* следует переводить как 'нескончаемая или неистощимая подвиг-буффонада', а не как 'бесконечная шутка'. Понятие 'шутка' как непродолжительный рассказ или эпизод не может обладать атрибутом *бесконечной длительности* или атрибутом *бесконечной циклической повторяемости*. Иными словами, русский перевод данного АЯН нарушает смысловую здравость и не соответствует *сюжетной линии* романа. В результате, жизненная эпопея Гарольда Инкандензы представлена в названии романа как "шутка".

Семантика лексемы *jest* исторически претерпела ряд изменений: боевое деяние, подвиг → буффонада, шутовство → рассказ о боевом подвиге → насмешка; шутка; острота (*pejoration of meaning*). Кстати отметить, что название этой книги, переведенной на французский язык, звучит как "L'infinie comédie" то есть "Бесконечная комедия" [Kerline, Francis (2015). *L'infinie comédie. Éditions de l'Olivier*], и данный перевод представляется нам вполне адекватным и соответствующим *сюжетной линии* романа, описывающей жизненный путь главного персонажа как *комедию, буффонаду, фарс*, поскольку Д. Ф. Уоллес вкладывал в англоязычное название иронию и социальный протест.

Example 2. Game of Thrones ("Игра престолов"), американский телесериал в жанре фэнтези, 2011-2019 г.г.) - вполне вероятно, что в оригинальном названии данной киносаги заключается его двойной смысл: 1. *игра престолов*, то есть борьба царств или династий (монархов, людей) друг с другом. 2. *игра в престолы* как атрибуты власти и предметы притязаний и споров (как, например, *игра в карты, шахматы и т. д.*). Очень сложно передать на русский язык подобный излюбленный семантический прием англоязычных литераторов и выразить двойственность значения английской лексемы *throne*, используя русскую лексему *престол* в ПН, которая, во-первых, не обладает всеми значениями лексемы *throne* и, во-вторых, должна обозначать 'трон' как предмет игры/состязания. Поэтому это двойное по смыслу оригинальное название остается не полностью реализованным в переводе. Кроме того, русской лексеме *престол* придается сема *одушевленности*, которой она не обладает. Помимо значения 'трон' лексема *престол* также обозначает 'деревянный стол', 'алтарь', 'жертвенник', 'стул', 'кафедру' в помещениях религиозного культа.

Example 3. Manage a dream - "Управляй мечтой". Это - известный англоязычный автомобильный слоган, призывающий клиентов приобрести автомобиль-мечту и основанный, как нам представляется, на игре значений английской глагольной лексемы *to manage*: 1. управлять или заведовать определенным объектом как системой (*to manage a car, a boat, a factory, a project, etc.*); 2. достигать, осуществлять намеченный ориентир, цель, мечту, график и т. д. (*to manage a schedule, a goal, a dream, etc.*). Эта лексема также имеет значение 'психологически *справляться* с последствиями сновидения, в особенности кошмарного или неприятного' (*to manage a dream*). Данное рекламное выражение представляет собой броский слоган: *управляй автомобилем-мечтой*. Но, с точки зрения нормы русского языка в нем наблюдается нарушается валентность субстантива *мечта*. В русскоязычном сознании можно *лелеять, достигать, осуществлять* или *приближать* мечту, но не *"управлять"* ею. Поэтому, в русском переводе эта игра значений не может быть передана из-за учета *грамматической валентности*, то есть сочетаемости, русской лексемы *мечта*. Поэтому, данное ПН не только не показывает *игру значений англоязычного слогана*, но и искажает грамматическую валентность русской лексемы *мечта*. И проблема состоит здесь даже не в данном конкретном переводе, а в том, в какой степени могут нарушаться

правила русского языка и насколько это позволительно совершать русскоязычному переводчику.

Case 6. Особенности перевода названий, основанных на англоязычных фразеологических или устойчивых словосочетаниях

Наличие в составе АЯН компонентов фразеологических единиц также затрудняет их перевод на русский язык по причине несовпадения полей фразеологичности в языке-источнике и языке-реципиенте.

Example. "The Naked Gun: from the Files of Police Squad!", также **"The Naked Gun"** (в русском переводе "Голый пистолет", США, 1988 г.) - комедия Дэвида Цукера с участием американского актера Лесли Нильсена в главной роли. В данном фильме реализованы различные идеи американских пародий 80-х годов, основывающихся на абсурдности происходящего. Главный персонаж фильма, Фрэнк Дребин, состоит на службе в полиции в качестве лейтенанта. Злоумышленники вынашивают заговор против британской короны, и самоотверженно-эксцентричный и вирильный лейтенант вступает с ними в борьбу и выходит победителем. Атрибут *naked* может приобретать небуквальное, переносное значение, например в словосочетании 'a naked sword' он означает 'меч, вынутый из ножен', соответственно 'a naked gun - пистолет, вынутый из кобуры'. Биномное название *naked gun* используется в кинофильме как символ и как образ поведения самоотверженного героя-одиночки, стоящего на страже безопасности, справедливости и гражданского мира. Данное ПН представляется нам слишком буквальным и калькированным. В русском языке существует выражение *с шапкой наголо*, но русский атрибут *голый* не сочетается с субстантивом *пистолет*. Помимо этого, название кинофильма является, по всей видимости, символьным, поэтому его не обязательно переводить дословно.

Case 7. Сложность перевода англоязычных названий в силу их семантической диффузности

Значительную трудность для перевода на русский язык представляют собой АЯН, авторы которых намеренно придают последним семантическую диффузность, вуалируя в них несколько значений, в том числе символьных, и ассоциаций.

Example. "Rain Man" ("Человек дождя", США, 1988 г.) – драма режиссёра Барри Левинсона о страдающем аутизмом саванте Рэймонде и его циничном брате Чарльзе Бэббите. В детстве Чарли обращался к Рэймонду по имени, которое звучало для последнего как 'Рэйнмэн' [Rain Man], что объясняется особенностями восприятия и детской этимологии мужского имени Рэймонд.

В названии кинофильма автор, вероятно, объединил искаженное произношение английского имени *Рэймонд/Раймонд* [Raymond] - *Rain Man* и бинарного словосочетания *rain man*. Чарли помнил, что когда он был маленьким, и ему бывало страшно, к нему приходил *Rain Man* и пел ему песни, успокаивая его. Только теперь, когда он узнал своего брата ближе, Чарли понял, что это был тот, чье имя он воспринимал как *Rain Man*.

Нам представляется, что данное ПН не совсем точно выражает суть английского названия кинофильма. По нашему мнению, в нем неправомерно используется словосочетание 'человек дождя', которое

представляется не совсем понятным с точки зрения русской национальной ментальности.

Во-первых, в английском языке так называемая *of*-фраза может обозначать не только партитивное или притяжательное отношение, но также и агентивно-актантные отношения (a man of his word → a man *KEEPS* his promises; a mouse of a woman → a woman *RESEMBLES* a mouse и т.п.). В русском языке также существуют подобные биномы: человек слова → человек *ДЕРЖИТ* свое слово), люди пера (пишущая братия) → люди *ВЛАДЕЮТ* пером, то есть писательским даром. Также субстантивы в родительном падеже в подобных русских биномах могут обозначать какую-либо среду или стихию: человек моря, люди моря, народы моря, народы суши, человек пустыни, люди леса, человек воды, люди воды и т. п. Например: человек леса → человек *ОБИТАЕТ* в лесу (субъектно-предикатно-объектные (S-V-O) отношения); что касается бинорма *Rain Man*, то возможна и его другая интерпретация: 'человек, предвещающий или вызывающий дождь' → человек *ЗАКЛИНАЕТ/ВЫЗЫВАЕТ/ПРЕДВЕЩАЕТ* дождь). При этом возникает вопрос о том, что, собственно, может обозначать в русском языке словосочетание 'человек дождя'.

Во-вторых, в английском языке существуют и другие значения бинорма *rain man*, которое является многозначным: 1. заклинатель дождя, человек вызывающий дождь путем магических обрядов (*a man who makes a rain, a rainmaker*) ← a man *MAKES* a rain; 2. мистическое существо, появление которого – согласно некоторым мифологиям – предсказывает/предвосхищает или вызывает дождь (*a mystical creature that forebodes/forecasts or triggers a rain*) ← a man *FORBODES/TRIGGERS* a rain [*Встреча Рэймонда с его братом Чарли Бэббитом приводит к значительным изменениям в жизни последнего - В. А. Г.*]; 3. грустный, меланхоличный человек (*a man who is as sad as someone on a rainy day*) ← a man *RESEMBLES* a rain [*Рэймонд действительно часто впадает в меланхолию, которая является следствием противоречия между его внутренним миром и внешней действительностью - В. А. Г.*]; 4. известная личность или богатый "папик", "буратино", одаривающий окружающих деньгами или щедрыми подарками в виде "манн небесной, падающей с неба" (*a celebrity who rains money or liberal gifts onto his or her attendants*) ← a person *RAINS* money or presents upon their admirers [*своим выигрышем в казино Лас Вегаса Рэймонд помог своему брату Чарли Бэббиту решить его финансовые проблемы - В. А. Г.*]; 5. человек, ведущий нелегальный бизнес, "темная личность" (*a man who runs shady business*) ← a man *BREAKS* law under the cover of a rain [*Рэймонд разбогател, выиграв в казино значительную сумму денег путем своих выдающихся математических способностей, - В. А. Г.*]; 6) субъект, который обитает в среде, являющейся дождем или напоминающая его ← a person *DWELLS* in a rain or similar substance); 7) субъект, состоящий из дождевой воды (← a person *CONSISTS OF* rain). Данное значение отслеживается в АЯН американского фильма "Rain People" ("Люди дождя", 1969), в котором описываются "призрачные люди", которые при столкновении с суровой действительностью исчезают

в форме стекающих дождевых капель ('люди, превращающиеся в дождевые капли': rain people ← people *RESOLVE/TURN INTO* raindrops). Очевидно, что ряд представленных здесь значений вполне соответствуют *сюжетной линии* кинокартины, то есть особенностям личности аутиста и саванта Рэймонда. Также не исключено, что бинорм *rain man* в принципе может обозначать человека, характер и образ действий которого напоминают проявления дождя (неопределенность, неожиданность, непредсказуемость и т. д.) - человек-дождь (← a man *ACTS/BEHAVES* as a rain), странный или неординарный человек.

Бинормное название *Rain Man* должно вызывать трудности в его переводе на русский язык, и версия перевода "Человек дождя" рассматривается нами как не вполне адекватная. Интересно отметить, что русская национальная ментальность проявилась в народной этимологии этого ПН: 'человек, живущий и действующий в нереальном мире, как будто в пелене дождя или смотрящий на окружающий мир сквозь призму дождя', человек-аутист.

Вероятно, что АЯН этого кинофильма по замыслу его автора представляет собой не *заглавие-апеллят*, а *заглавие-символ*, и его автор придал атрибутивному определению *rain* в бинорме *rain man* образное значение, например 'странный', 'необычный', 'необъяснимый', 'неординарный' и т. д. как *неожиданный* дождь в яркий солнечный день, то есть этот апеллят обозначает человека, страдающего аутизмом.

В связи с вышеизложенным возникает ряд вопросов: 1) стремятся ли авторы подобных переводов АЯН подбирать эквивалентные значения лексем в русском языке, а значит к адекватности и точному выражению основной идеи оригинального произведения; 2) возможно ли разработать и обосновать единые критерии адекватного перевода АЯН на русский язык? 3) насколько переводчик правомочен отклоняться в переводе АЯН от *сюжетной линии* оригинала, нарушать нормы и правила русского языка (в том числе стилистические) и смысловую здравость? 4) является ли переводное АЯН не только переводным продуктом, но и самостоятельным произведением или жанром? 5) какие полномочия может делегировать переводчику сообщество читателей и кинозрителей для перевода АЯН? 6) насколько переводчик должен быть эрудирован в английском и русском языках и в какой степени владеть соответствующей областью перевода? 7) можно ли именовать отдельные образцы перевода АЯН на русский язык неадекватными и какие критерии должны использоваться для детального анализа и оценки переводных АЯН?

Безусловно, перевод АЯН литературных произведений и кинофильмов представляет собой особую сферу, в которой должен быть простор для творчества и воображения, тем более, что в целом ряде инстанций АЯН сложно переводить на русский язык дословно, так как англоязычные авторы используют различные стилистические и семантические приемы, игру слов и семантических значений слов, аллюзии, подтекст, символизм и т. д. Тем не менее, как литературоведам, искусствоведам и широкой публике следует относиться к отдельным образцам перевода АЯН, наглядно демонстрирующим игнорирование *сюжетной линии* авторского оригинала, произвольную под-

мену понятий, различные виды искажений и просто пренебрежение смысловой здравостью?

Наблюдаемая тенденция к претенциозному переводу АЯН литературных и кинематографических произведений может приводить, по нашему мнению, к девальвации значимости и смысловой ценности ПН (по крайней мере в восприятии читателей/зрителей, владеющих английским языком и хорошо знакомых с определенными областями литературы и кинематографии), тем более, что переводные названия бывают вообще "ни о чем" и не соответствуют *сюжетной линии* оригинальных произведений. Искушенный читатель или подготовленный и эрудированный зритель скорее всего будет относиться к таким переводным условным названиям (*cover titles*) как к броским словесным "ярлыкам", "биркам", "этикеткам" или "наклейкам", "стикерам", не пытаясь придавать им хоть какой-либо смысл или как-то связывать с художественной интенцией автора англоязычного оригинала и с его *сюжетной линией*.

Основная проблема состоит в том, что ПН англоязычных литературных и кинематографических произведений являются своеобразными смысловыми или символическими *доминантами*, они предваряют ознакомление читателей или кинозрителей с основным содержанием произведений и закрепляются в их сознании. Поэтому, даже будучи неудачными или тенденциозными, ПН "*встраиваются*" в ткань переведенных оригинальных произведений и после растративания стойко ассоциируются с ними. Поэтому, вопрос о том, почему перевод АЯН оказывается тем или иным, является во многом риторическим.

Тем не менее, процесс перевода с оригинала всегда подразумевает альтернативность и многовариантность. Один из вопросов, которые поднимает наше исследование, состоит в том, что если возможен потенциально приемлемый вариант перевода названия литературного или кинематографического произведения, то почему переводчик не использует его и не придерживается *сюжетной линии* оригинала? На каком основании авторы некоторых образчиков ПН приобщают читателей/зрителей к причудливому и сюрреалистическому миру, в котором "играют престолы (*троны/стола/стулья*)

/кафедры/алтари", где можно познакомиться с "человеком дождя", пострелять из "голого пистолета", совершить "полет над гнездом кукушки", "управлять мечтой" как фермой или автомобилем, и где законопослушные и изобретательные мастера автомобильного тюнинга выступают как "махинаторы", то есть мошенники?

Необходимо признать, что перевод АЯН в отдельных случаях вносит изменения в семантическую структуру русского языка и раздвигает *ментальные и когнитивные рамки* читателя или зрителя. Однако, он должен, как мы считаем, *легитимизироваться* российским языковым и культурным узусом и происходить в определенных стилистических рамках. Как быть тем русскоязычным читателям/зрителям, которые в достаточной мере владеют английским языком и знакомы с творчеством авторов оригинальных произведений настолько, чтобы критически относиться к подобным образчикам перевода с английского языка на русский? Также, если англоязычных авторов озна-

комить с *буквальным обратным переводом* некоторых названий их литературных и кинематографических произведений с русского на английский, то как они в этом случае отнесутся к подобным русским ПН? Может быть вообще не следует ожидать от русских переводов АЯН литературных произведений и кинофильмов адекватности, корректности, осмысленности и безупречности? Пусть они остаются полубессмысленными рекламно-прагматическими названиями-этикетками. Можно ли рассуждать о требованиях к адекватности и корректности перевода АЯН, если это не перевод как таковой, а их свободная интерпретация русскоязычным переводчиком? Кроме того, современный русский язык бесконтрольно засоряется англоязычными буквализмами и кальками, поэтому неудачные ПН - это только некоторые факторы его искажения и денатурализации. Практика создания переводных названий-этикеток может приводить к определенному отрицательному эффекту и обесценению их в качестве первичных информативных сигналов, призванных стимулировать читательский или зрительский интерес в качестве когнитивной фреймовой связки 'название ↔ контент'.

Рассмотренные в данной работе критерии адекватности перевода АЯН фильмов и литературных произведений на русский язык имеют дискуссионный характер и требуют своего дальнейшего исследования.

Выводы

1. Дословный/буквальный перевод англоязычных названий обладает существенными недостатками, так как он может приводить к искажениям, ненужным импликациям, а также к несоответствию ПН *сюжетной линии* оригинального нарратива. Поэтому, необходимо применять методику подбора лексико-грамматических эквивалентов.

2. Многозначность английских лексем, которая выражается в игре слов или их значений, смысловой двойственности, диффузности и т. д., представляет особую трудность для перевода с английского языка на русский, и от переводчиков требуются мастерство, необходимая эрудиция и знание переводимой области.

3. При переводе АЯН литературных произведений и кинофильмов на русский язык переводчиком следует исходить, прежде всего, из *сюжетной линии* произведения, которая выступает, как мы считаем, определяющим фактором адекватности и корректности ПН.

4. Основными критериями адекватности и корректности перевода АЯН являются, по всей вероятности, соответствие переводных названий: 1) основной *сюжетной линии* произведения и 2) нормам и правилам русского языка. В переводе АЯН необходимо также учитывать различия в национальной ментальности англоязычных авторов и носителей русского языка, а также соблюдать требования смысловой здравости.

5. В виду массовости переводных изданий, на редакторах русского перевода АЯН лежит обязанность первичной оценки их адекватности и корректности.

6. Пропозиции, излагаемые в данной работе, являются предварительными и требуют своей дальнейшей верификации.

Литература:

1. Алексеева, И. С. Текст и перевод. Вопросы теории / И. С. Алексеева. – М.: Международные отношения, 2008. – 184 с.
2. Бреус, Е. В. Теория и практика перевода с английского на русский: учеб. пособие: Ч. 1 / Е. В. Бреус. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 104 с.
3. Влахов, С. И., Флорин, С. И. Непереваемое в переводе / С. И. Влахов. – М.: Высшая школа, 1980. – 144 с.
4. Гарбовский, Н. К. Теория перевода / Н. К. Гарбовский. – М.: 2008. – 544 с.
5. Иванова, П. В. О моделях перевода художественных фильмов // Учен. зап. Ленингр. гос. обл. ун-та им. А.С. Пушкина. – СПб., 2005. Т. 14. Вып. 3. Вопросы германской и романской филологии. – С. 218-226.
6. Казакова, Т. А. Теория перевода (лингвистические аспекты) / Т. А. Казакова. – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.
7. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
8. Красных, В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? Человек. Познание. Коммуникация. М., 1998.
9. Кулинич, М. А. Еще раз о переводе названий // Лингвистические основы межкультурной коммуникации. – Нижний Новгород, 2005. – С 15–19.
10. Ламзина, А. В. Заглавие // Введение в литературоведение. М.: Высшая школа, 1999. – С. 63-71
11. Латышев, Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. – М.: 2007. – 280 с.
12. Левицкая, Т. Р., Фитерман, А. М. Теория и практика перевода с английского языка на русский / Т. Р. Левицкая. – М.: 1963. – 286 с.
13. Милевич, И. Стратегии перевода названий фильмов / И. Милевич // Русский язык за рубежом. № 5, 2007. – С. 65–71.
14. Мошкович, В. В. Соотношение понятий адекватность и эквивалентность в переводе [Текст] / В. В. Мошкович // Актуальные проблемы современной лингвистики: антропоцентризм, семантика, прагматика: сб. статей научно-методической конференции кафедры русского языка и МПРЯ / отв. ред. Т.Е. Помыкалова; Челябин. гос. пед. ун-т. – Челябинск: Изд-во ООО «Дитрих», 2011. – С. 86-93.
15. Мошкович, В. В. Искажения и отклонения от адекватности и эквивалентности при переводе художественных текстов и их детерминанты [Текст] / В. В. Мошкович // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. №7. ФГБОУ ВПО «Челяб. гос. пед. ун-т», Челябинск, 2013. – С. 177-188.
16. Мошкович, В. В. Оценка качества перевода и использование адекватности и эквивалентности как критериев оценки качества перевода [Текст] / В. В. Мошкович // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. №10. ФГБОУ ВПО «Челяб. гос. пед. ун-т», Челябинск, 2013. – С. 291-297.
17. Мошкович, В. В. Буквализм при переводе художественного произведения и его последствия [Текст] / В.В. Мошкович // Современные тенденции развития образования и культуры в общеевропейском контексте: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. / ред. кол.: Е.Б. Быстрой, В. Б. Мещеряков, Л. Б. Зубанов; ФГБОУ ВПО Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – С. 313-315.
18. Мошкович, В. В. К вопросу о проблемных аспектах перевода: перевод полисемичных слов и устойчивых выражений в рамках художественных произведений [Текст] / В. В. Мошкович // Профильное и профессиональное образование в условиях современного поликультурного пространства: материалы третьей международной заочной научно-практической конференции / отв. ред. В. Б. Шаронова. – Челябинск: РАНХиГС, Челябинский филиал, 2015 г. – с. 104 – 108.
19. Мошкович В. В. К вопросу о проблемных аспектах перевода: воссоздание игры слов в художественных произведениях [Текст] / В.М. Мошкович, В.В. Мошкович // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. — 2016. — № 5. — С. 179–184. — ISSN: 1997–9886.
20. Мошкович В. В. К вопросу о проблемных аспектах перевода: проблема перевода реалий в художественных произведениях [Текст] / Н. Е. Кунина, В. В. Мошкович, В. М. Мошкович // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. — 2017. — № 9. — С. 165–170. — ISSN: 1997–9886.
21. Паршин, А. Н. Теория и практика перевода / А. Н. Паршин. – М.: Русский язык, 2000. – 161 с.
22. Петрова, Н. Ю. Названия английских драматургических произведений в когнитивной перспективе // Вопросы когнитивной лингвистики, № 3, 2009. – С. 35-41.
23. Туровер, Г. Я., Триста И. А., Долгопольский, А. Б. Лингвистические основы перевода / Г. Я. Туровер. – М.: Высшая школа, 1967. – 162 с.